

УДК 631.1:321.728(1-21)

DOI

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАЗРЕЗЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЖДАНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, соискатель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье проведен анализ динамики основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий Луганской Народной Республики. Определена специфика развития сельскохозяйственных предприятий. На основе проведенного анализа определены города и районы Республики, которые обеспечивают наибольший объем реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными производителями. Исходя из этого, сделан вывод о необходимости концентрации усилий государства именно по таким видам деятельности сельского хозяйства Республики, как хранение и реализация семян подсолнечника, реализация скота и птицы (в живом весе), а также выращивание и создание государственных резервов по социально значимым видам овощей.

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия, экономика, развитие, производство, производственный процесс, Луганская Народная Республика

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION PROCESSES AT AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF CITIES AND DISTRICTS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC

ZHDANOVA O.S.,
PhD in Economics, Associate Professor, Applicant
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. The article analyzes the dynamics of the main indicators of the activity of agricultural enterprises in the Lugansk People's Republic. The specificity of the development of agricultural enterprises has been determined. On the basis of the analysis, the cities and regions of the Republic were identified, which provide the largest volume of sales of agricultural products by agricultural producers. Based on this, it was concluded that it is necessary to concentrate the efforts of the state precisely on such types of agricultural activities of the Republic as storage and sale of sunflower seeds, the sale of livestock and poultry (in live weight), as well as the cultivation and creation of state reserves for socially significant types of vegetables.

Keywords: agriculture, agricultural enterprises, economy, development, production, production process, Lugansk People's Republic

Постановка задачи. Сегодня перед руководством Луганской Народной Республики, а также промышленниками и предпринимателями остро стоит вопрос о восстановлении и дальнейшем развитии экономики в Республике.

Первоочередной задачей является создание эффективной банковской системы, налоговой системы, развитие рынков импорта и экспорта. Также среди основных векторов развития следует выделить и восстановление градообразующих предприятий, шахт, агропромышленного комплекса и других объектов промышленной инфраструктуры.

Реализация и развитие агропромышленного потенциала ЛНР – это залог не только сильной экономики Республики, но и важный фактор в социальной сфере. В качественной сельскохозяйственной продукции по доступным рыночным ценам нуждаются как страны-партнёры, что, в свою очередь, позволит обеспечить постоянный экспорт, так и жители Республики. Для создания и реализации данной продукции за рубежом и в ЛНР есть все необходимые условия.

Анализ последних исследований. Вопросам развития производственных процессов на сельскохозяйственных предприятиях посвящены работы таких учёных: Ильина И.В. [4], Белоусов В.М. [1], Карамнова Н.В. [5], Головин А.А., Спицына А.О., Гололобова М.А., Бароян А.А. [2], Федотова Г.В., Сложенкина М.И. [11], Измайлова М.А., Брагинец Ю.Н. [3], Шелковников С.А., Петухова М.С., Алексеев А.А. [13], Шевченко М.Н. [12] и другие.

Однако следует обратить внимание, что вопросы, связанные с определением основных трендов в производственных процессах сельскохозяйственных предприятий в условиях Луганской Народной Республики, не раскрыты в должной степени.

Цель статьи. На основе анализа динамики основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий в разрезе городов и районов Луганской Народной Республики определить основные тренды производственных процессов и проблемные аспекты в обеспечении развития их производственных процессов.

Основное содержание статьи. В законе ЛНР «О развитии сельского хозяйства» под сельскохозяйственным производством понимается совокупность видов экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг [9].

Под сущностью производственного процесса следует понимать некую совокупность действий в процессе реализации технологий, при которой материальные, трудовые, энергетические и иные исходные ресурсы преобразуются в готовый продукт, который, в свою очередь, способен удовлетворить потребности общества.

Развитие сельскохозяйственных предприятий представляет собой достаточно сложный экономический и организационный процесс, в котором проявляется специфика:

- использования земли как главного средства производства в сфере растениеводства;
- подверженности влиянию природно-климатических условий определённой территории;
- сезонности производства сельскохозяйственной продукции и её дальнейшее хранение и переработка;
- мобильности в использовании средств труда;
- сроков выращивания различных культур в растениеводстве и пород в животноводстве.

Как справедливо отмечено в работе [2]: «...успешность развития сельскохозяйственного производства определяется эффективностью функционирования её субъектов – сельскохозяйственных организаций. Оценка эффективности деятельности сельскохозяйственных производителей проводится на основе общих и частных показателей. Общие показатели характеризуют общую

эффективность сельского хозяйства и могут быть представлены валовым продуктом, совокупным финансовым результатом сельскохозяйственных организаций и уровнем их рентабельности. Частные показатели эффективности позволяют характеризовать эффективность конкретных подотраслей, к ним относят урожайность для растениеводческих предприятий или продуктивность животных для животноводческих предприятий...»

Далее проведём анализ динамики развития производственных процессов на сельскохозяйственных предприятиях в разрезе городов и районов ЛНР.

Исходя из статистических данных, в январе-октябре 2018 г. насчитывалось 392 сельскохозяйственных производителя (с учётом физических лиц-предпринимателей), в январе-сентябре 2019 г. – 393, а за период январь-ноябрь 2020 г. – 390, что свидетельствует о незначительном сокращении сельскохозяйственных производителей [6, 7, 8].

В январе-ноябре 2020 г. по сравнению с январем-ноябрём 2019 г. объём продажи семян подсолнечника увеличился в 1,7 раза и составил 34,5 тыс. т, а в период январь-сентябрь 2018 г. по сравнению с периодом 2019 г. увеличился на 3,7% (рис. 1).

Рис. 1. Продажа семян подсолнечника (2018-2020 гг., т)

Наибольший объём реализации семян подсолнечника наблюдается в г. Луганске и отдельных территориях Станично-Луганского района (10422 т), г. Антрацита и Антрацитовского района (5362 т), г. Свердловска и Свердловского района (4479 т). Наименьший объём реализации семян подсолнечника, исходя из статистических данных, можно наблюдать в г. Кировске и отдельных территориях Попаснянского района (41 т), г. Стаханов (менее 45 т).

Запасы семян подсолнечника составляли 18,4 тыс. т, что на 48,8% меньше, чем на 1 декабря 2019 года (по сравнению с 2018 г. запас семян подсолнечника в 2019 году выше на 25,7%), из них непосредственно у аграрных производителей хранилось 11,9 тыс. т, на зерноперерабатывающих и занимающихся хранением зерна

предприятиях – 6,5 тыс. т. Здесь можно наблюдать отрицательную динамику запаса семян подсолнечника, что связано с развитием экспорта данной продукции.

В январе-сентябре 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. объём продажи скота и птицы (в живом весе) увеличился на 36,5% и составил 15,4 тыс. т. В период 2020 г. наблюдается увеличение объёмов реализации на 12,9%. (рис. 2).

Рис. 2. Объём продажи скота и птицы (в живом весе), 2018-2020 гг., т

В животноводстве в ЛНР занято 62 сельскохозяйственных производителя, в том числе 19 из которых физические лица-предприниматели. Наибольший объём реализации животноводческой продукции наблюдается в таких городах и районах, как г. Луганск и отдельные территории Станично-Луганского района (10092 т), г. Краснодон и Краснодонский край (10050 т). Наименьший объём реализации животноводческой продукции наблюдается в г. Красный Луч (22 т), г. Алчевск (менее 25 т), г. Ровеньки (менее 25 т).

В то же время реализация зерновых и зернобобовых культур, овощей, яиц за отчётный период 2019 г. снизилась по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. на 29,6%, 26,0% и 12,8% соответственно. В период с января по ноябрь 2020 г. данный показатель увеличился по сравнению с 2019 годом на 5,3%, 15,8%, 18,2% соответственно (рис. 3).

В целом по объёмам реализации данных сельскохозяйственных продуктов наблюдается положительная динамика. Среди городов и районов наибольший объём реализации зерновых и зернобобовых культур показали такие города и районы, как г. Краснодон и Краснодонский район (35505 т), г. Свердловск и Свердловский район (33300 т), г. Луганск и отдельные территории Станично-Луганского района (26279 т). Наименьший объём реализации зерновых и зернобобовых культур – г. Первомайск и отдельные территории Попьянского района.

Рис. 3. Объёмы реализации зерновых и зернобобовых культур, овощей, яиц (2018-2020 гг., т)

Что касается объёмов реализации яиц, то наибольший объём представили такие производители, как ООО «Агрофирма «Степовое», ЧП «Агрофирма «Должанская» Лутугинского района. Наименьший показатель зафиксирован в г. Краснодаре и Краснодарском районе.

Реализация плодов и ягод, молока за отчётный период 2020 г. снизилась по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. на 59,4% и 17,8% соответственно, причём в аналогичном периоде 2018 года наблюдался рост на 4,7%, 11,9% соответственно (рис. 4).

Рис. 4. Объём реализации пловод и ягод, молока (2018-2020 гг., т)

По данным видам продукции сельского хозяйства наблюдается небольшая отрицательная динамика. Так, наибольший объем реализации молока зафиксирован в Славяносербском районе (1236 т), г. Свердловске и Свердловской области, а наименьший – в г. Красный Луч (24 т).

Таким образом, в целом можно наблюдать положительную динамику объемов реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными производителями городов и районов Республики. Так, объем продукции сельского хозяйства за январь-ноябрь 2020 г. по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. увеличился в среднем на 5,8%.

Так, среди городов и районов Республики, имеющих наибольший объем реализации сельскохозяйственной продукции в 2020 г., можно выделить (табл. 1).

Таблица 1

Наибольший объем реализации сельскохозяйственной продукции по городам и районам Республики

№ пор.	Вид сельскохозяйственной продукции	Город (район)	Объем (т)
1	Семена подсолнечника	г. Луганск и отдельные территории Станично-Луганского района, (т)	10422
		г. Антрацит и Антрацитовский район	5362
		г. Свердловск и Свердловский район	4479
2	Скот и птица (в живом весе)	г. Луганск и отдельные территории Станично-Луганского района	10092
		г. Краснодон и Краснодонский край	10050
3	Зерновые и зернобобовые культуры	г. Краснодон и Краснодонский район	35505
		г. Свердловск и Свердловский район	33300
		г. Луганск и отдельные территории Станично-Луганского района	26279
4	Яйца, тыс. шт.	Лутугинский район ООО «Агрофирма «Степовое», ЧП «Агрофирма «Должанская»	Более 160000 тыс. шт.
5	Молоко	Славяносербский район (т)	1236
		г. Свердловск и Свердловская область	660

[составлено автором самостоятельно на основе статистической информации]

Таким образом, среди городов и районов ЛНР, которые обеспечивают наибольший объем реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными производителями, лидируют г. Луганск, г. Краснодон, г. Свердловск.

Среди городов и районов с наименьшим объемом реализации сельскохозяйственной продукции можно выделить:

– по объему реализации семян подсолнечника – г. Кировское и отдельные территории Попаснянского района (41 т), г. Стаханов (менее 45 т);

- по объёму реализации скота и птицы (в живом весе) – г. Красный Луч (22 т), г. Алчевск, г. Ровеньки (менее 25 т);
- по объёму реализации зерновых и зернобобовых культур – г. Первомайск и отдельные территории Попаснянского района (менее 145 т);
- по объёму реализации яиц – г. Краснодон и Краснодонский район (менее 1520 тыс. шт.);
- по объёму реализации молока – г. Красный Луч (24 т).

В результате основные тренды в производственных процессах отмечены по таким видам продукции, как семена подсолнечника, причём с созданием баз для их хранения, реализация скота и птицы (в живом весе), а также выращивание и создание государственных резервов по социально значимым видам овощей.

Таким образом, проведенный анализ позволил определить, что каждый город и район имеет свою специализацию и свои сильные и слабые стороны. Для развития дальнейшей специализации, развития сильных сторон и нейтрализации слабых целесообразным может быть более гибкая государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий.

Также следует отметить, что среди основных проблем развития сельскохозяйственных производителей можно выделить: необоснованные простои техники, неиспользование полей и угодий, отсутствие систем хранения готовой продукции, отсутствие экспорта и внутренней логистической системы и др.

В 2018 году в Луганской Народной Республике принята Программа развития Луганской Народной Республики на 2018-2023 годы. В соответствии с данной Программой определены стратегические цели развития аграрного сектора Республики, а именно:

- повышение эффективности использования земельных ресурсов;
- укрепление продовольственной безопасности Республики путём наращивания объёмов производства животноводческой, овощеводческой продукции;
- создание замкнутого цикла производства сельскохозяйственной продукции путём развития инфраструктуры по её хранению и переработке;
- возрождение и создание подсобных хозяйств на крупных предприятиях. Это позволит создать новые рабочие места, осуществлять питание рабочих за счёт выращенной продукции и получать прибыль от производства сельхозпродукции [10].

Выводы. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что ряд сельскохозяйственных производителей сегодня по объективным причинам (военно-политическая нестабильность) не способны использовать систему рационального комбинирования использования производственных ресурсов (земельных, трудовых, материальных, информационных и финансовых).

В свою очередь, установление пропорционального и ритмичного взаимодействия всех частей сельскохозяйственных предприятий позволит получать наибольшую экономическую выгоду.

Список использованных источников

1. Белоусов В.М. Особенности стратегического управления сельским хозяйством / В.М. Белоусов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36731001>
2. Головин А.А. Оценка эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций Центрально-Чернозёмного экономического района / А.А. Головин, А.О. Спицына, М.А. Гололобова, А.А. Бароян // Вестник Евразийской

науки. – 2019. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://esj.today/PDF/42ECVN619.pdf>.

3. Измайлова М.А. Тенденции развития агробизнеса в условиях новых вызовов / М.А. Измайлова, Ю.Н. Брагинец // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2021. – Выпуск № 4. – С. 146-153. – DOI: 10.33938/214-146.

4. Ильина И.В. Развитие сельскохозяйственного производства в контексте обеспечения продовольственной независимости / И.В. Ильина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44800872>.

5. Карамнова Н.В. Развитие аграрного сектора экономики на основе инноваций / Н.В. Карамнова // Сборник материалов научно-методической конференции с международным участием, посвящённой 100-летию академика Д.К. Беляева. – 2017. – С. 57-62 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29310459>.

6. Комплексный доклад об экономическом и социальном положении Луганской Народной Республики за январь-ноябрь 2020 года. – Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики, 2020. – 48 с.

7. Комплексный доклад об экономическом и социальном положении Луганской Народной Республики за январь-сентябрь 2019 года. – Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики, 2019. – 52 с.

8. Комплексный доклад об экономическом и социальном положении Луганской Народной Республики за январь-октябрь 2018 года. – Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики, 2018. – 55 с.

9. О развитии сельского хозяйства: Закон Луганской Народной Республики № 106-II: [принят Постановлением Народного совета 8 июля 2016 г., с изменениями от 15.02.2021 № 241-III] // Официальный сайт Народного совета Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3152/>.

10. Программа развития Луганской Народной Республики на 2018-2023 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nt1941.su/allnews/important_day/2553-programma-razvitiya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-2018-2023-gody.html.

11. Федотова Г.В. Сценарии глобального прорыва сельского хозяйства России в рамках «зелёной» экономики / Г.В. Федотова, М.И. Сложенкина // Аграрно-пищевые инновации. – 2020. – № 2. – С. 20-32. – DOI: 10.31208/2618-7353-2020-10-20-32

12. Шевченко М.Н. Стратегия инновационного развития предприятий агропромышленного комплекса / М.Н. Шевченко // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып.10: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 231- 240.

13. Шелковников С.А. Теоретические основы управления сельскохозяйственным производством на основе цифровых технологий / С.А. Шелковников, М.С. Петухов, А.А. Алексеев // Вестник РУДН. Серия: Экономика. – 2020. – Т. 28. – № 1. – С. 137-145. – DOI 10.22363/2313-2329-2020-28-1-137-145.